

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ISSN 2181-1482

DOI JOURNAL 10.26739/2181-1482

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 4, НОМЕР 2

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 4, ISSUE 2

ТАШКЕНТ-2023

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

№2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1482-2023-2>

Главный редактор | Chief Editor:

МАГРУПОВ АБДУЛЛА МАХМУДОВИЧ
заместитель директора – исполнительный директор
Филиала Российского государственного университета
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

Технический редактор | Technical Editor:

МАХМУДОВА ШАХНОЗА АБДУВАЛИЕВНА
Заведующий кафедрой «Общепрофессиональные
дисциплины» Филиала Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в
г. Ташкенте

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛ ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ EDITORIAL BOARD OF THE JOURNAL INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

МИРСАЙТОВ МИРЗИЁД МИРОЗОДОВИЧ

кандидат технических наук,
заместитель директора по научным работам
и инновациям Филиала Российского
государственного университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАИРОВА ДИНАРА РИМОВНА

кандидат экономических наук,
профессор кафедры
"Экономика нефти и газа" Филиала
Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

КАДЫРБЕКОВА ДУРДОНА ХИКМАТУЛЛАЕВНА

доктор философии (PhD) по филологическим
наукам, доцент кафедры
"Иностранные языки Филиала
Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАШАЕВ МУСЛИМ МУСАГИТОВИЧ

доктор философии (PhD), доцент
отделения «Физика, электротехника и
теплотехника» Филиала Российского
государственного университета нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

АКРАМОВ БАХШИЛЛО ШАФИЕВИЧ

кандидат технических наук, профессор
отделения разработки нефтяных, газовых
и газоконденсатных месторождений Филиала
Российского государственного университета нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ГАФУРОВ КАМОЛ НУРИЛХАКОВИЧ

кандидат экономических наук, Заместитель
директора по учебной работе Филиала Российского
Государственного Университета нефти и газа (НИУ) им.
И.М.Губкина в г. Ташкенте

МИРСОЛИЕВА МУХАББАТХОН ТУХТАСИНОВНА

первый заместитель директора по вопросам молодёжи и
духовно-просветительской работе Филиала Российского
государственного университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

НУРАЛИЕВ АЛМУХАН КАЛПАКБАЕВИЧ

кандидат технических наук, доцент
Ташкентского Государственного
технического университета
имени И.А.Каримова

ГЛЕБОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА

доктор технических наук,
профессор, заведующая кафедрой
Промышленной безопасности
и охраны окружающей среды
Российского государственного
университета нефти и газа
(НИУ) имени И. М. Губкина (г. Москва)

АЗИМОВ ДИЛМУРОД

доктор технических наук (DSc), профессор
Гавайского университета в Манао (США)

ЭШМАТОВ АЛИМЖОН ХАСАНОВИЧ

PhD, профессор факультета
«Математика и статистика»
Университета Толедо (США)

DESIGN-PAГEMAKER | ДИЗАЙН - ВЕРСТКА: ХУРШИД МИРЗАХМЕДОВ

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Мусаев Мирзохид Мирганиевич "ИННОВАЦИИ КАК КАТАЛИЗАТОР: УКРЕПЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В НЕФТЕГАЗОВОМ СЕКТОРЕ СНГ".....	5
2. Мирзаев О.А., Исламова Г.Х., Матисмаилов С.Л., Махкамова Ш.Ф. ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СОСТАВНОГО ПИТАЮЩЕГО ЦИЛИНДРА ШЕВРОННОГО ТИПА ПРИ КРУЧЕНИИ В ПНЕВМОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРЯДИЛЬНЫХ МАШИНАХ.....	10
3. Алимбабаева З.Л., Исламова Г.Х. МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ИЗ ЛЕГИРОВАННЫХ НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ НЕФТЕПРОДУКТОВ.....	23
4. Кадирова Ш.А., Матякубова П.М., Бобоев Г.Г., Махмуджонов М.М. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ В УПРАВЛЕНИИ.....	30
5. Усманова Х.А., Шеина Н.Е., Тургунбаев А., Нуралиев А.К. ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ И ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ.....	37
6. Адылов Я.Т., Нуралиев А.К. ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА В СИСТЕМАХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ АО «УЗБЕКЭНЕРГО».....	42
7. Ишманова Д.Н. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНФРАСТРУКТУРОЙ НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА.....	47
ТЕЗИСЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «НЕФТЬ И ГАЗ – 2023» Часть 2	
8. Киямов А.О. ИНТЕГРАЦИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИНЫ: ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ.....	56
9. Абдулахунов А.Ш., Мамаджанов Э.У. ВЫБОР СВОЙСТВ БУРОВОГО РАСТВОРА ПРИ БУРЕНИИ ГАЗОГИДРАТНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ.....	59
10. Болтаев А.С., Федосеев М. Н. ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОЛОГИИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ПЕРЕКАЧКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ.....	62

11. Пулатов Х.А., Махмудова Ш.А. СООРУЖЕНИЕ РЕЗЕРВУАРОВ ИЗ ГОФРИРОВАННОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ.....	64
12. Рахимкулов Д.Ф., Алимов М.А. СУШКА АБСОРБЕНТА ПРИ ОЧИСТКЕ ГАЗА.....	66
13. Наримов Д.Ш., Рябов С.С., Бобохужаев Ш.И. ПУТИ ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОБЫВАЮЩЕГО ФОНДА СКВАЖИН.....	69
14. Садуллаева С.У., Галиаскаров В. А. ЭКСПРЕСС – МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НЕФТИ.....	71
15. Ботиров Б.Б., Алимбабаева З.Л. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ.....	73

Рахимкулов Д.ФФилиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина
в г. Ташкенте, Студент**Алимов М.А.**Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина
в г. Ташкенте, кандидат физико-математических наук, доцент**СУШКА АБСОРБЕНТА ПРИ ОЧИСТКЕ ГАЗА** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8311933>**АННОТАЦИЯ**

В тезисе рассмотрены ключевые понятия абсорбции (также абсорбентов) и осушки газа. Существует несколько методов очистки газа и в данной работе исследуется абсорбционный метод (промывка влажного газа жидким поглотителем) и как его усовершенствовать с помощью солнечной энергии. Также представлены преимущества и недостатки данного метода осушки газа. Рассмотрено устройство Большой Солнечной Печи и возможность дальнейшего использования данного комплекса в процессе осушки абсорбента при очистке газа.

Ключевые слова: Абсорбция, солнечная энергия, очистка газа.**Rakhimkulov D.F.**Branch of the Russian State University of Oil and Gas (NRU)
named after I.M. Gubkin in Tashkent, student**Alimov M.A.**Branch of the Russian State University of Oil and Gas (NRU)
named after I.M. Gubkin in Tashkent, associate professor**ABSORBENT DRYING IN GAS PURIFICATION****ABSTRACT**

The article discusses the key concepts of absorption (also absorbents) and gas drying. There are several gas cleaning methods and this paper explores the absorption method (washing wet gas with a liquid absorbent) and how to improve it with solar energy. The advantages and disadvantages of this gas drying method are also presented. The design of the Big Solar Furnace and the possibility of further use of this complex in the process of drying the absorbent during gas purification are considered.

Keywords: Absorption, solar energy, gas cleaning.

Абсорбенты – это вещества, обладающие способностью абсорбции т.е. поглощения какого-либо другого вещества из раствора или из газа всей своей массой. Осушка газа – это процесс удаления влаги и водных смесей из газов и газовых смесей, который обычно

предшествует транспортировке природного газа по трубопроводам, включая и транспортировку по магистральным трубопроводам, и эксплуатации такого газа в виде топлива. Один из распространённых методов, применяемый для осушки газа - абсорбционный метод (Гликолевая осушка). Классические установки абсорбентной сушки природного газа способствуют повышению температуры до температуры точки росы (ТТР) по воде в пределах от -10° до -20° С. В мире имеются и более модифицированные установки абсорбентных сушек, позволяющие добиваться ТТР до -80° С по Цельсию [1].

К главным достоинствам рассматриваемого метода относятся: некритические скачки давления; небольшие расходы на эксплуатацию, а также способность сушки газов с высоким содержанием веществ, которые разрушают абсорбенты в твёрдом состоянии. К основным недостаткам гликолевой осушки относятся: потребность повышения температуры газа выше 40° С; средний уровень осушки; вероятность вспенивания поглотителей.

Гликолевая сушка классического типа состоит из двух главных блоков: абсорбера тарельчатого или насадочного типа; блока регенерации гликоля [1]. В системе осушения с абсорбентом в жидком состоянии, газ идёт через брызги раствора хлорида лития или гликоля. В активном состоянии абсорбент имеет давление пара ниже, чем осушаемый газ и, таким образом, абсорбент впитывает влагу и различные жидкие примеси из потока газа. Таким образом, раствор насыщается влагой, выделяющаяся обратно в процессе регенерации в воздух при нагреве данного абсорбента. Один из самых часто используемых абсорбентов - это хлорид лития в жидкой форме или в виде твердых кристаллов с ячеистой структурой. Абсорбенты не изменяются физически или химически в процессе. Они существуют в виде гранул с пористой структурой, позволяющее им поглощать большое количество влаги.

В Паркентском районе (в 45 км от города Ташкент) находится уникальное в своём роде строение - Большая Солнечная Печь (БСП) мощностью в 1000кВт. Данное сооружение находится на территории Института НПО "Физика-Солнце". В мире есть только две печи такого рода. Первая – в Узбекистане, а другая - во Франции. БСП является комплексным оптико-механическим сооружением с автоматизированной системой управления для полного контроля за всеми процессами. Сооружение состоит из гелиостатного поля, которое расположено на склоне горы, а также направляющего солнечные лучи в параболический концентратор, представляющий собой огромное зеркало вогнутого типа [3]. В настоящее время ФТИ проводит исследования и осуществляет научно-технические разработки по направлениям физика высоких энергий, преобразование солнечной энергии и другим, что говорит о возможности сотрудничать с научно-исследовательским коллективом института для внедрения новейших технологий в нефтегазовую отрасль [2].

Инновационным решением является использование солнечной энергии за счёт использования солнечной печи для сушки абсорбента при очистке газа. Данное технологическое решение позволит заменить классические печи с использованием газа для сушки абсорбентов на солнечные печи, которые позволят на 300 дней минимизировать подачу газа, необходимого для обычных печей. Следует также выделить превосходство солнечных печей над печами других типов. Солнечные печи позволяют мгновенно достигать высокой температуры, что даёт нам возможность получать чистые материалы без водных примесей (осушенные от влаги и других водных смесей).

Таким образом, технология использования солнечной энергии при сушке абсорбента при очистке газа имеет большой экономический и экологический плюс. На данный момент в Узбекистане проводятся исследования в этой области и со временем рассмотренная технология и методы её применения могут быть усовершенствованы в связи с актуальностью их дальнейшего применения в нефтегазовой области.

Список литературы:

1. Инжиниринговая компания «ГазСёрф» 2023г. Методы осушки газа. [Электронный ресурс]. URL: <https://gazsurf.com/ru/gazopererabotka/stati/item/osushka-gaza>. (дата обращения: 03.02.2023).
2. Физико-технический институт НПО «Физика-Солнце» АН РУз. 2022г. [Электронный ресурс]. URL: (https://ru.wikipedia.org/wiki/Физико-технический_институт_НПО_«Физика-Солнце»_АН_Узбекистана). (дата обращения: 03.02.2023).
3. Павел Кравец. Большая солнечная печь – место для уникальных экспериментов и промышленного производства. 2016г. [Электронный ресурс]. URL: (<https://www.fergananews.com/articles/4570>). (дата обращения: 03.02.2023).

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 4, НОМЕР 2

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 4, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000